

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022

Mărturii importante despre momentul 23 august 1944

Tiberiu Tănase, Ioan Codruț Lucinescu

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu; Lucinescu, Ioan Codruț (2022), Mărturii importante despre momentul 23 august 1944, *Intelligence Info*, 1:2, 59-64, <https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/>

Publicat online: 14.09.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase și Ioan Codruț Lucinescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Mărturii importante despre momentul 23 august 1944

Tiberiu Tănase, Ioan Codruț Lucinescu

Rezumat

Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deținem și ca urmare a existenței, în Arhivele Naționale ale României – Fondul „Manuscrite”, a Memoriului de activitate al lt.col. Traian Borcescu, șeful Secției a II-a Contrainformații din cadrul Serviciului Special de Informații (SSI). Ofițerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuții în ceea ce privește cunoașterea și combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea și stabilitatea internă a țării în timp de război, este unul din participanții direcți la acțiunea de pregătire a actului, demonstrând, încă o dată, că această îndrăzneță acțiune de alăturare a României la coaliția Națiunilor Unite nu s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuțios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin reprezentanții săi care și-au făcut pe deplin datoria față de țară, ca și în alte momente sau evenimente de mare importanță pentru România.

Cuvinte cheie: mărturii, 23 august 1944, Eugen Cristescu, Serviciul Special de Informații, Traian Borcescu, Ion Antonescu

Abstract

Important testimonies about the moment of August 23, 1944 as a result of the existence, in the National Archives of Romania - the "Manuscripts" Fund, of the Activity Memoir of Lt. Col. Traian Borcescu, head of the Second Counterintelligence Section of the Special Intelligence Service (SSI). The officer, from his position as leader of the SSI structure with responsibilities regarding the knowledge and combating of phenomena that could affect the internal order and stability of the country in wartime, is one of the direct participants in the action of preparing the act, demonstrating, once again, that this bold action of joining Romania to the United Nations coalition was not done ad hoc, but required a meticulously elaborated plan to which the SSI contributed through its representatives who fully did their duty to country, as well as in other moments or events of great importance for Romania.

Keywords: testimonies, August 23, 1944, Eugen Cristescu, Special Intelligence Service, Traian Borcescu, Ion Antonescu

INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 59-64

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/>

© 2022 Tiberiu Tănase și Ioan Codruț Lucinescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

– din memoriul de activitate al lt.col. Traian Borcescu, Șeful Secției a II-a Contrainformații din cadrul Serviciului Special de Informații (SSI), director general interimar al SSI (23-26 august 1944) –

Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deținem și ca urmare a existenței, în Arhivele Naționale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lt.col. Traian Borcescu, șeful Secției a II-a Contrainformații din cadrul Serviciului Special de Informații (SSI). Ofițerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuții în ceea ce privește cunoașterea și combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea și stabilitatea internă a țării în timp de război, este unul din participanții direcți la acțiunea de pregătire a actului, demonstrând, încă o dată, că această îndrăzneță acțiune de alăturare a României la coaliția Națiunilor Unite nu s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuțios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin reprezentanții săi care și-au făcut pe deplin datoria față de țară, ca și în alte momente sau evenimente de mare importanță pentru România. În rândurile următoare prezentăm, pe scurt, momentele hotărâtoare ale zilei de 23 august 1944, așa cum au fost ele trăite și relatate de Traian Borcescu (BORCESCU Traian (n.22 noiembrie 1899, comuna Cireșani, județul Buzău – ?).

Militar de carieră, șef al Secției de Contrainformații al S.S.I., avansat până în funcția de director general-interimar al S.S.I. În preajma izbucnirii războiului împotriva Uniunii Sovietice, Eugen Cristescu l-a numit șef al Secretariatului, funcție în care s-a aflat până la 1 decembrie 1941. Devine apoi șef al Secției Contrainformații, activând în această postură până la 10 octombrie 1944. Aflat în funcția de director general-interimar al S.S.I. (23-26 august 1944), Borcescu a fost ultimul oficial român care, din dispoziția lui Constantin Sănătescu și a lui Grigore Niculescu-Buzești, la

INTELLIGENCE INFO

28 august 1944 a purtat o scurtă discuție cu mareșalul Ion Antonescu, ținut atunci sub sechestru (cf Pavel Moraru, Serviciile secrete și Basarabia, Editura Militară, București, 2008, p.43-45).

Eugen Cristescu, șeful Serviciului Special de Informații (SSI), îl informase din timp pe conducătorul statului despre intențiile unui grup de generali, în combinație cu Palatul Regal și câțiva fruntași politici ai „opozității democratice”, de a prelua puterea, dar mareșalul Antonescu, prea încrezător în prestigiul său și în onoarea de ofițer al Armatei Române, n-a vrut să creadă că „e ceva serios”. Îi considera pe toți niște „pisicuțe cu clopoței care nu sunt în stare să prindă șoareci”. Chiar și Hitler, cu ocazia ultimei întrevederi cu Antonescu, i-a atras atenția „să nu se ducă singur la Palat”. Dar mareșalul Antonescu rămăsese convins că „poate dormi cu capul pe genunchii generalilor săi”. Totuși, încă din aprilie 1943, mareșalul Antonescu își dăduse seama că Germania va pierde războiul și i-a spus lui Cristescu că „important e ca noi să nu-l pierdem pe al nostru”, referindu-se la negocierile posibile pentru ieșirea din alianța cu Germania și alăturarea coaliției Națiunilor Unite.

„...Când Eugen Cristescu (Eugen Cristescu, 12 noiembrie 1940 – 23 august 1944. Director al Serviciului Special de Informații. Numirea lui E.C. s-a făcut prin Decretul nr. 157 357 din 12 noiembrie 1940, semnat de generalul Ion Antonescu, șef al statului și președinte al Consilului de Miniștri, prin Înalt Decret Regal, promulgat după trei zile de regele Mihai I, cf Pavel Moraru, Serviciile secrete și Basarabia, Editura Militară, București, 2008, p.72.) a auzit de trecerea Mareșalului spre Palat – se ducea la întrevederea cu regele Mihai I, unde

MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944

va fi arestat n.n. – fără să-i poată vorbi, a venit la serviciul său din strada Ionescu Gion. Mi-a dat telefon, ca imediat să convoc în biroul său pe toți șefii de serviciu și subdirectori, întrucât își dă demisia. Era ora 1630-1700.

Serviciul fiind dispersat la Joița și Măgurele, alții pe front, iar restul la Geoagiu (Transilvania), au fost prezenți un număr mic de funcționari. Erau prezenți, în afară de mine, următorii: Nic. Stănescu (Nicolae Stănescu a fost director general a Serviciului Special de Informații din România în perioada 12 martie – 12 iulie 1945.), Agronomu, Gh. Mihai, Becescu Florin, Micandru și Proca.

Eugen Cristescu, luând cuvântul:

V-am convocat pentru ultima dată a colaborării noastre. Situația războiului este tragică și trebuie să ieșim din război. Probabil că alte echipe vor lua locul – mai ales în locul acelor ce ați lucrat cu nemții.

Eu îmi asum toată răspunderea pentru tot ce s-a făcut de acest serviciu. D-voastră ați fost simpli executanți – fără să știți cauzele care au generat anumite măsuri. Îmi dau demisia pe care o las pentru a fi înmănată celor ce vor lua conducerea țării. Rog pe dl. Col. Borcescu să-mi țină locul, până la venirea Col. Siminel Victor din comuna Joița unde este dispersat, spre a lua provizoriu șefia Serviciului până la numirea unui nou titular, de către noul guvern... ”.

Ofițerul de informații redă, în continuare, ultimul dialog purtat cu Cristescu în calitate sa de director al SSI, acesta relatându-i faptul că avea cunoștință de activitățile sale clandestine:

„D-ta ai poziția cea mai bună. Știam că lucrezi cu M Stat Major și te-ai ascuns de mine. Nu uita însă că te-am ajutat atât la desinformarea nemților și chiar a mareșalului, că ți-am dat bani să faci lucrarea Infiltrația germană în economia românească, că am ajutat pe evrei susținându-ți toate referatele D-tale, că în problema comunistă am lucrat numai informativ prin Siguranța Generală și altele și care sper să scap de răspunderi.

Acum te rog, spuse în continuare Eugen Cristescu, să ai grijă de lada cu documentele ce se află la mine în birou și care îmi va servi la justificarea activităților mele în SSI... Nu am nimic în neregulă. La ultimul control al Curții de Conturi am fost apreciat ca unul din cei mai corecți mânăuitori de fonduri. Acum plec la Inspectoratul Gl. al Jandarmeriei să mă consult cu gl. Tobescu”.

Traian Borcescu, având contact direct cu Palatul, este informat la ora 1720 că Ion și Mihai Antonescu au fost arestați de o echipă din garda Palatului, la ordinul regelui Mihai.

Eugen Cristescu, șeful S.S.I., văzându-se amenințat de noua conjunctură politică, s-a refugiat, părăsind Bucureștiul, fiind reținut de organele Jandarmeriei la 24 septembrie.

Colaboratorul lui apropiat, locotenent-colonelul Traian Borcescu, șeful Secției a II – a Contrainformații, fusese chemat cu câteva luni înainte la Marele Stat Major, unde i se ceruse cooperarea, fără știrea lui Eugen Cristescu, la pregătirea momentului când urma să se producă

marea cotitură în politica și strategia militară a statului român. În dimineața zilei de 23 august 1944, Traian Borcescu – așa cum a declarat ulterior – a fost informat despre cursul pe care aveau să îl ia evenimentele.

Urmează, în paginile manuscrisului, prezentarea unor măsuri concrete adoptate pe plan informativ pentru zădărnicierea preconizatelor acțiuni ale Reich-ului de înăbușire a „puciului”, așa cum caracterizau germanii arestarea Conducătorului Statului.

„La ora 22 posturile de radio difuzează proclamația regelui și declarația guvernului Sănătescu. Plec însoțit de două mașini spre Palat, pentru a mă prezenta generalului Sănătescu. Am intrat prin aripa palatului dinspre biserica Crețulescu. I-am raportat pregătirile ce le-am făcut pentru ieșirea din război – și de care știa – prezentându-i dosarul cu legăturile telefonice ale armatei și ambasadei germane; ale tuturor spioni, agenți, legionari teroriști și colaboraționiștilor.

- *dosarul cu tabelele cu numele și adresele celor ce urmau să fie arestați și trimiși în lagăre (spioni, agenți, legionari, teroriști etc.). I-am raportat că am eliberat din proprie inițiativă pe toți cei din închisoarea Malmezon și rog să-mi dea aprobarea pentru eliberarea celor din Tg. Jiu și a democraților din celelalte închisori.*

Că mai dispun de:

- *un dosar cu colaboraționiștii din minister, presă și particulari;*
- *Proiect de folosirea trupelor din Capitală pentru dezarmarea și arestarea hitleriștilor din Capitală;*
- *Proiect de alungarea din țară a tuturor minoritarilor care au acționat alături de trupele Axei,*
- *Plan de măsuri ce trebuiesc luate contra parașutiștilor germani și legionari ce vor fi lansați în spatele frontului sau pe teritoriul țării.*

Generalul Sănătescu m-a felicitat și mulțumit pentru colaborarea din timpul telefonice folosite de germani, de unitățile și agenții lor.

- *de a lua măsuri, de a stăpâni ordinea internă – până la prezentarea noilor titulari, întrucât vechii titulari au fugit de la posturile lor și să contribuie deci la consolidarea actului istoric...*
- *Planul de folosire a trupelor din Capitală este deja făcut de Comandamentul Militar al Capitalei de comun acord cu PCR... Pentru rest vei primi ordine...*

Pentru a nu se pierde vremea am dat dosarul cu legăturile telefonice colectate din anii 1942, 1943 și 1944 lui Dan Brătianu pentru a merge cu ofițerii mei la tehnicienii de la repartitor și să înceapă operațiunea în timp ce lt.col. Rădulescu Octav a chemat pe șefa operatoare cu condica de ordine către toate centralele din țară, scriind personal, în calitate de comandant militar, ordinul de deconectare a legăturilor telefonice folosite de germani. Deci totul s-a desfășurat pe baza planului dinainte stabilit...

MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944

Tot în această noapte 23/24.08, am dat ordin telefonic lagărului Tg. Jiu – în numele g-lui Sănătescu Const. – de a fi eliberați toți democrații aflați în lagăr cu excepția legionarilor”.

Prin deciziile rapide și hotărâte luate de Serviciul Special de Informații, aflat în acele ore sub conducerea operativă a lui Borcescu, autoritățile civile și militare germane din Capitală au fost private de posibilitatea de a-și coordona acțiunile cu unitățile dislocate pe teritoriul național, acesta contribuind direct la zădărnicierea acțiunii Wehrmacht-ului de a reintroduce „ordinea” în România. De asemenea, nu a permis germanilor să poată obține informații de importanță vitală prin intermediul rețelelor de agenți constituite în ultimii ani, deoarece acestea au fost lichidate extrem de rapid, SSI-ul cunoscându-le, în cea mai mare parte, structura și activitatea.

(Articol preluat, la solicitarea autorilor, din publicația *Intelligence*, 4 decembrie 2014)